

A WAY OF MOTIVATING STUDENTS TO PREPARE FOR EDUCATION IN ENGINEERING

Annet Ackesjö

Ph.D.
Linnaeus
annetack@lnu.se

Elizabeth Bredmar

Ph.D.
Linnaeus
elizabred@lnu.se

Gascar Albinsson

Ph.D.
Linnaeus
gascaralbi@lnu.se

ABSTRACT

Understanding the factors that influence the training and success of students is necessary to structure improvements in educational effectiveness because the experiences, assumptions, and habits that they have, prior to entering university, influence the training process to become in engineers. A thematic analysis was carried out on the reasons why students wish to study engineering, which revealed that their decisions are based on personal self-evaluations, among which are: matching skill sets, desirable activities, significant impact and intrigue exploratory. Among them were found two key factors: self-awareness, it means, skills, interests, values, and an awareness of the field of engineering, it means, the nature of their work and its value to society and the individual. These factors are influenced by the previous academic performance in the basic courses, the authoritarian influence and the presence of engineers in their closest circles. This paper also discusses students' perception of engineering attributes, as revealed by the survey responses. The conclusion is that greater efforts are needed to provide students, before and during their stay at the university, opportunities to get involved with senior semester students or practicing engineers, so that they can accurately establish the field of engineering, project the results of expected learning, structure effective strategies to be successful and evaluate their strengths and limitations.

KEY WORDS: Engineering, motivations, emotions, self-knowledge, curriculum.

UNA MANERA DE MOTIVAR A LOS ESTUDIANTES PARA QUE SE PREPAREN PARA LA EDUCACIÓN EN INGENIERÍA

RESUMEN

Comprender los factores que influyen en la capacitación y el éxito de los estudiantes es necesario para estructurar mejoras a la eficacia educativa, porque las experiencias, suposiciones y hábitos que ellos tienen, previo al ingreso a la universidad, influyen en el proceso de formación para convertirse en ingenieros. Se realizó un análisis temático a las razones por las cuales los estudiantes desean cursar estudios de ingeniería, que reveló que sus decisiones se basan en auto-evaluaciones personales, entre las que se encuentran: conjuntos de habilidades coincidentes, actividades deseables, impacto significativo e intriga exploratoria. Entre ellos se encontraron dos factores clave: una conciencia de sí mismo, es decir, habilidades, intereses, valores, y una conciencia del campo de la ingeniería, es decir, la naturaleza de su trabajo y su valor para la sociedad y para el individuo. Estos factores se encuentran influenciados por: el rendimiento académico previo en los cursos básicos, la influencia autoritaria y la presencia de ingenieros en sus círculos más cercanos. En este trabajo también se discute la percepción de los estudiantes acerca de los atributos de ingeniería, tal como lo revelan las respuestas a la encuesta. La conclusión es que se necesitan mayores esfuerzos para proporcionarles a los estudiantes, antes y durante su estadía en la universidad, oportunidades de involucrarse con estudiantes de semestres superiores o ingenieros en ejercicio, para que establezcan con precisión el campo de la ingeniería, proyecten los resultados de aprendizaje esperados, estructuren estrategias efectivas para tener éxito y evalúen sus fortalezas y limitaciones.

PALABRAS CLAVE: Ingeniería, motivaciones, emociones, conocimiento propio, plan de estudios.

INTRODUCCIÓN

A pesar de que en la última década se percibe un mayor interés en los estudiantes por el campo de la ingeniería y se han incrementado el interés académico en la investigación al respecto, sigue habiendo una necesidad particular de abordar la falta de preparación, el desgaste y el éxito variado de los estudiantes en sus esfuerzos académicos y planes de carrera [1]. En términos de logros y persistencia de los estudiantes para tener éxito en ingeniería, la literatura sugiere que los constructos motivacionales, incluidas las expectativas basadas en valores, y las construcciones conductuales, incluidas las estrategias de aprendizaje, juegan un papel destacado en este campo [2]. A menudo, se presta mucha atención a cómo la conducta del estudiante puede cambiar a lo largo de sus estudios; sin embargo, se descuida la forma en que la educación en ingeniería se conecta con sus motivaciones para participar realmente en un proceso de aprendizaje. Los estudiantes de las nuevas generaciones abordan su formación a través de modelos de aprendizaje contrastados, como resultado, el plan de estudios en ingeniería se debe ajustar desde modelos exitosos hasta aquellos que se adaptan de manera más diversa a los estudiantes de ingeniería de la actualidad [3].

En este trabajo se explora la pregunta: ¿qué motiva a los estudiantes a elegir una carrera en ingeniería? Y los descubrimientos incluyen varios temas generales. En primer lugar, existe el razonamiento que utilizan para elegir ingeniería, que involucra constructos motivacionales tales como autoeficacia, interés intrínseco, utilidad extrínseca, logro de valores personales y auto-identificación para ser ingeniero [2]. En segundo lugar, existen distintas categorías de conocimiento que establecen cada construcción motivacional, tales como el conocimiento de sí mismos y el conocimiento de las disciplinas ingenieriles. Se espera que estas categorías de conocimiento le brinden al estudiante el razonamiento necesario en su elección educativa.

Además, el objetivo es lograr conectar las dos categorías de conocimiento (de sí mismos y el disciplinar) con el concepto de preparación [1]. Para lo cual se define preparación como la autoevaluación y la premisa real que contribuyen la capacidad de tener éxito en ingeniería. Si la motivación para elegir estas carreras supone razonablemente una expectativa de éxito en ingeniería, ¿qué habilidades y cualidades identifican los estudiantes de sí mismos? ¿De qué manera la comprensión del campo de la ingeniería influye en dicha autoevaluación y cómo puede afectar su decisión de continuar con en la carrera?

Autoevaluación de las cualidades y habilidades de los estudiantes

Dado que los estudiantes gastan tiempo y energía en lo que perciben como los aspectos más importantes de su aprendizaje, es necesario que exista un entendimiento mutuo entre ellos y los profesores sobre los objetivos y estrategias para lograr el éxito educativo, a fin de cumplir mejor sus propósitos de aprendizaje. Las habilidades de los estudiantes incluyen la capacidad de aprender:

estrategias de aprendizaje profundas o superficiales, la capacidad de trabajar de forma independiente y con otros, y la capacidad de resolver problemas abiertos y transdisciplinarios.

Conocimiento del campo de la ingeniería

Se sugiere una relación entre comprender la naturaleza del campo de la ingeniería, comprender los requisitos para tener éxito en ingeniería y establecer objetivos educativos para desarrollar las habilidades y atributos necesarios [1, 4]. Esto se puede aplicar no sólo a los programas de ingeniería, sino también a los estudiantes que establecen sus propios objetivos educativos. En el contexto de las habilidades de éxito reconocidas en ingeniería, los estudiantes pueden autoevaluar su progreso, establecer objetivos de aprendizaje y aplicar estrategias de aprendizaje para su logro. Es importante, entonces, comprender las conceptualizaciones previas de la ingeniería que poseen los estudiantes, qué forma tales conceptualizaciones y en qué medida esta comprensión previa influye en su comportamiento y rendimiento durante un programa de pregrado. Las estrategias del programa deberán responder eficazmente a cualquier brecha en los objetivos de aprendizaje y las conductas de aprendizaje esperadas del estudiante. Con una mejor comprensión de los conocimientos de cada cohorte entrante, el plan de estudios de ingeniería estará mejor programado para que los estudiantes de pregrado aprendan los cursos fundamentales para el éxito futuro [5].

MÉTODO

Esta investigación hace parte de un estudio amplio sobre educación en ingeniería, en el que se examinan las motivaciones de los estudiantes de primer año para elegir una carrera de ingeniería, y también la autoevaluación de los conjuntos de habilidades que pueden contribuir a su éxito en la carrera. Los datos para esta investigación se extraen de una encuesta de entrada y datos de grupos focales. La encuesta fue completada por 20 estudiantes de primer año de todos los programas de ingeniería de la Universidad sede, en 2017, y consistió en preguntas abiertas de respuesta escrita y elementos de calificación. Las respuestas escritas se cuantificaron mediante el análisis temático y las preguntas de calificación se categorizaron y compararon con las tasas de respuesta de escala Likert. El grupo de enfoque se llevó a cabo con tres estudiantes de segundo año de Ingeniería Mecánica que habían participado en la encuesta de ingreso el año anterior. El grupo de enfoque se realizó en tres sesiones, la primera se llevó a cabo con los tres estudiantes y los grupos focales posteriores se realizaron de manera individualizada.

RESULTADOS

Autoevaluación del conocimiento de sí mismos

Las respuestas a la primera pregunta abierta, ¿por qué eligió estudiar ingeniería? proporcionaron el razonamiento básico de los estudiantes detrás de la elección de la carrera. En general, vincularon

consistentemente su elección con la comprensión de sí mismos. Dicha comprensión incluyó cuatro aspectos distintos e individuales: 1) conjuntos de habilidades (soy una persona matemática, tengo interés en los computadores, disfruto de la codificación y trato con el hardware); 2) actividades regulares deseables (me encanta la idea de inventar cosas, me gusta trabajar en proyectos con personas); 3) impacto significativo del trabajo (quiero trabajar en un campo donde la solución de problemas beneficiaría a la comunidad, trabajar hacia la evolución tecnológica avanzada es uno de mis sueños); y 4) intriga exploratoria (me fascina el concepto de espacio). Las cuatro categorías conllevan una comprensión implícita o expectativas de lo que implica el trabajo en ingeniería, y lo que significa asociarse personalmente con el rol de ser ingeniero.

Para algunos, el descubrimiento y la exploración de fenómenos físicos fueron motivadores importantes para elegir estudios de ingeniería, y aunque esta inclinación exploratoria de los estudiantes está claramente relacionada con la naturaleza de la ingeniería, sorprendentemente, sin embargo, varios de ellos denotaron falta de confianza en su creatividad y habilidades innovadoras, habilidades que son fundamentales en el ejercicio ingenieril. El 50% de los encuestados no estuvo de acuerdo en confiar en las habilidades autoevaluadas y el 33% no confía en la creatividad autoevaluada. Los conjuntos de habilidades relacionados se atribuyeron con poca frecuencia como razonamiento o motivación para seguir en una carrera de ingeniería. La mayoría de los estudiantes opina firmemente sobre sus aptitudes lógicas autoevaluadas, ya que el 83% estuvo de acuerdo en que ellos mismos se autoevaluaban como inclinados mecánicamente y el 67% en que ellos mismos se autoevaluaban como inclinados técnicamente.

En consecuencia, se encontró que calificaron sus niveles de confianza como altos en áreas temáticas similares, ya que el 82% se calificaron con confianza o altamente seguros en física, el 92% se consideraron confiados o altamente seguros en matemáticas y el 100% se consideraron confiados o altamente seguros en ingeniería. Aunque la alta confianza autoevaluada en estas áreas es un buen indicio de las predisposiciones de los estudiantes para estudiar ingeniería, los resultados no informan del nivel de preparación que tienen en cuanto a las habilidades autoevaluadas, en cuanto a su preparación para una carrera en ingeniería. Por lo tanto, se encontró que sigue habiendo deficiencias en el conocimiento y conciencia de los estudiantes acerca de sus habilidades personales e interpersonales, de modo que parecen no estar preparados para ser futuros profesionales en ingeniería, sin embargo, son dimensiones mucho más difíciles de desarrollar y determinar al principio de la carrera [4].

Para algunos estudiantes, el estímulo familiar para continuar en la ingeniería se vio reforzado por la relación que tienen con alguien en sus círculos personales, que previamente o actualmente estuviera trabajando en el campo de la ingeniería. Lo que se especificaba en las

encuestas de algunos que decían: *mi padre es ingeniero, quería seguir en sus pasos, la ingeniería me intrigó*. Pero lo que se encontró que era deficiente en el reconocimiento fueron las referencias a las funciones de trabajo cotidianas reales, por ejemplo, trabajar en proyectos, competir por presencia, desarrollar una red de colegas, participar en trabajo en equipo o en proyectos para crear soluciones de impacto positivo.

En general, estas respuestas sugieren que la motivación de los estudiantes por la ingeniería implica una coincidencia entre sus intereses personales, valores y/o capacidades, y la expectativa de que la ingeniería sea el campo correcto para ejercitar o actualizar esas cualidades personales. En todo caso, lo que da forma al conocimiento previo de los estudiantes sobre la ingeniería está más allá del alcance de esta investigación.

Comprensión de sí mismos

La mayoría de los estudiantes se autoevaluaron y determinaron que estaban en condiciones de tener éxito en el campo de la ingeniería en función de sus actuaciones académicas anteriores y el disfrute de los cursos de matemáticas y ciencias. Muchos buscaron ingeniería como una carrera en la cual las matemáticas y la ciencia se podrían combinarse. Aunque no todos reportaron estar o sentirse preparados para seguir una carrera de ingeniería, estos estudiantes creían que su inteligencia es incremental y podrían crecer y adaptar sus habilidades para ponerse al día con el resto de sus compañeros [6]. En qué oportunidades es otra área que más allá del alcance de este trabajo.

Con respecto a la autoevaluación de los estudiantes de los conjuntos de habilidades y la indicación de sus valores personales, se encontró que la mayoría tenía confianza en las matemáticas y la física. Esto es consistente con sus respuestas en otra parte de la encuesta, lo que indica que todos los estudiantes disfrutaban las materias de ciencias y matemáticas más que de cursos de artes liberales. Sin embargo, casi 1/3 de ellos manifiesta tener problemas con los cursos de química, expresión y redacción. Por otro lado, existe gran variación en el nivel de habilidades para el manejo de computadores. Los datos del grupo de enfoque sugirieron que la variación en las habilidades informáticas puede afectar la experiencia del estudiante o el progreso del aprendizaje en ingeniería. Porque, aunque se podría esperar que cada estudiante supiera programar en Matlab o Java, no están preparados para eso debido a que no es un requisito previo para cualquier cosa en la secundaria, así que nunca lo toman como curso. Esto no significa, sin embargo, que la falta de capacitación previa en computación les impida el buen rendimiento académico.

La mayoría (83%) estuvo de acuerdo con un nivel significativo de morosidad y también indicaron que carecían de tiempo para el estudio (92%), mientras que más de la mitad no confía en su aprendizaje (75%). Tal desviación en la autoeficacia con respecto a los estudiantes que estudian los hábitos y las prácticas es preocupante, porque cada una de las prácticas y condiciones anteriores están inextricablemente unidas.

Las causas de estas discrepancias aún no se han explorado.

Expectativas con respecto al campo de la ingeniería

Aunque los estudiantes asociaron seguridad laboral y altos ingresos con la carrera: el 75% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que la ingeniería era una especialidad que les garantizaría un trabajo después de la graduación, y el 91% en que los ingenieros reciben un buen salario, el 75% no estuvo de acuerdo en que estuvieran motivados para estudiar ingeniería a razón de los beneficios financieros, lo que significa que no ven esta carrera como la única opción que garantiza dicho beneficio. La eliminación de los valores económicos, como motivadores principales para la búsqueda de la ingeniería, abre otros aspectos del proceso de toma de decisiones para elegir la carrera.

Por otro lado, hubo una confianza abrumadora de los encuestados en la capacidad e historia de los ingenieros para servir al bien público, más que en otras profesiones. Se encontró que el 92% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que los ingenieros son respetados por la sociedad y el 100% de que la naturaleza de la ingeniería está más relacionada con las mejoras sociales que otras profesiones. Esto es algo consistente con los resultados de la pregunta abierta 1 de la encuesta, donde los estudiantes expresaron tener motivaciones basadas en el posible impacto positivo de su futura carrera, ya sea ambiental o humanístico. Aunque generalmente se considera noble tal responsabilidad social, es importante asegurar nuevamente que los estudiantes tengan una idea bien equilibrada de lo que el alcance de la ingeniería y sus diversas disciplinas pueden significar y desarrollar en ellos para que tengan las expectativas apropiadas y sean capaces de realizar autoevaluaciones bien informadas.

Durante la encuesta y los procedimientos del grupo focal, se les pidió a los estudiantes que identificaran qué atributos, en su caso, asocian con la ingeniería y con ser un ingeniero en general. Los resultados con los estudiantes de primer año tuvieron muchas similitudes en las respuestas, en el sentido de que el 66% de los participantes utilizaron variaciones del término *creativo*. Otros atributos asociados fueron: innovadores, racionales, solucionadores de problemas respetados, profesionalismo y creatividad. Estos atributos se desarrollaron a lo largo del tiempo y durante los grupos focales, cuando los participantes en ese momento eran estudiantes de segundo año y tuvieron respuestas más refinadas.

Para complementar este análisis, se tomaron los datos de los grupos focales para conocer las formas específicas en que los estudiantes desarrollaron la percepción del campo de la ingeniería. Si bien el análisis completo está más allá del alcance de este trabajo, los estudiantes articularon su concepción previa del campo de la ingeniería, las percepciones cambiadas y lo que causó ese cambio, porque la interpretación del estudiante de ingeniería evolucionó después de estar en el programa. Su comprensión expandió la ingeniería a ser una disciplina compleja transdisciplinar que requiere habilidades de

comunicación auténticas, capacidad de colaborar con otros, cumplir roles de liderazgo, diseñar y crear teniendo en cuenta las necesidades humanas, ambientales y centradas en la sociedad. Además, que estas consideraciones deben estar contenidas dentro de su capacidad y materiales disponibles. Los factores que influyeron y provocaron estos cambios en la percepción de los estudiantes y la impresión de lo que es ingeniería, se debe al trabajo de los oradores invitados a través del programa, que se dirigieron a los estudiantes dándoles la oportunidad de interactuar.

DISCUSIÓN

Construcciones motivacionales basadas en el valor y desarrollo

Existe una relación importante entre la comprensión que tienen los estudiantes de sí mismos y su encaje con las expectativas con respecto a una carrera en ingeniería. La elección de la carrera refleja una expresión de sus intereses personales, valores y habilidades. Además, muchos buscaban una conexión de carrera con construcciones basadas en valores [2], donde harían una contribución positiva a un contexto más amplio. Ante los fuertes debates en ética de la ingeniería, esto debería desafiar a los educadores a comprender mejor qué hace que la identidad ingenieril sea significativa para los estudiantes, y las implicaciones en su desarrollo y práctica profesional.

En este sentido, es necesario examinar críticamente cómo el aprendizaje como ingenieros efectivos (en sentido práctico y moral) está interconectado con la forma en que los profesores validan y apoyan el desarrollo del estudiante en la carrera. Por ejemplo, en otro estudio se encontró que los estudiantes valoraban la responsabilidad social en diferentes niveles de prioridad y en función de la disciplina ingenieril en la que estaban matriculados [7]. ¿Es posible que los estudiantes se vuelvan menos orientados hacia la responsabilidad social mientras avanzan en sus estudios? Si las universidades empoderan a los estudiantes para que sean más efectivos al servir al público como ingenieros, ¿ofrece el programa una guía práctica y moral para navegar/negociar intereses e influencias en conflicto? Se debe explorar y discutir por qué y cómo las disciplinas específicas propugnan diferentes sistemas de valores, y en qué medida los estudiantes tienen un papel activo en la creación de la cultura disciplinaria.

Por lo tanto, un enfoque en el plan de estudios, orientado a formas activas de crear sus realidades, dentro del contexto de la estructura del programa, es decir, factores que están fuera del control de los estudiantes, les impone a los profesores la responsabilidad de reexaminar su papel en la formación y capacitación de los estudiantes para el éxito. En este proceso existen, por lo menos, dos aspectos que requieren la atención de la comunidad universitaria:

1. ¿Cómo apoyar la autorreflexión y el desarrollo de los estudiantes, como estudiantes, ciudadanos y futuros profesionales de la ingeniería? Si los estudiantes

tienen un interés personal en su desarrollo, la creación conjunta de una identidad tan significativa puede ser una parte importante de la conexión positiva con el plan de estudios [5]. Incluso las preguntas que se plantearon incorporan construcciones que pueden servir como recurso: ayudar a los estudiantes a darle sentido a su experiencia, o como restricciones: validar sólo una forma de explicar una experiencia.

2. ¿Cómo se comunican las filosofías, contribuciones o logros, habilidades requeridas y la naturaleza del trabajo de ingeniería a la sociedad? Las universidades deben asumir un rol activo y apropiarse de la responsabilidad de comprender los lugares donde los jóvenes adquieren la información que consideran relevante y, lo que es más importante, cómo los estudiantes participan activamente en la creación y el intercambio de dicha información.

Factores para el aprendizaje exitoso

Un tema recurrente que se observa a lo largo de los datos de la investigación, es que hay oportunidades inadecuadas en las que los estudiantes podrían enriquecer u obtener una comprensión más completa de lo que la industria espera de ellos en el campo. Algunos estudiantes informaron que luchaban en diferentes aspectos del plan de estudios, debido a que encontraban en gran parte una exposición previa insuficiente. Sin embargo, la falta de exposición no equivale a la incapacidad; las habilidades transferibles se podrían enseñar durante los años consecutivos [8]. Una necesidad más urgente es apoyar el desarrollo de los criterios de evaluación por parte de los estudiantes para autoevaluarse y guiar su propio progreso. Es necesario ser más inflexibles a la hora de comunicar las metas y expectativas de manera clara y temprana, asegurando que todos los alumnos avancen con fundamentos comparables para construir el resto de sus estudios, pero, inevitablemente, son ellos quienes deben involucrarse activamente y cambiar a través del proceso de aprendizaje. Las oportunidades para explorar y evaluar las propias capacidades, intereses y motivaciones, según se relacione con el campo profesional, pueden ser vitales para mantener la motivación y la persistencia a través del programa.

Una discusión igualmente importante puede ser la creación de una carga de trabajo de programa efectiva y manejable. Los estudiantes de los grupos focales estuvieron de acuerdo unánimemente en que aquellos que se inscribieron en un curso más ligero, que los tradicionales departamentales, tuvieron ventajas para aprender, expandir y retener nuevos conceptos más exhaustivamente que mientras estaban inscritos en los cursos estándar.

La información accionable de estos hallazgos está en cómo se orienta a los estudiantes de primer año. Una buena enseñanza es lo que facilita y acelera el aprendizaje, no sólo por las técnicas y metodologías, sino por lo que los profesores entienden y la forma en que valoran el aprendizaje humano [9]. Las aulas contemporáneas están formadas por un cuerpo variado de estudiantes, incluidos los no-académicos

comprometidos con nuevas y diversas motivaciones para su educación, y con diferentes motivaciones para el aprendizaje surge la necesidad de implementar nuevos modelos de enseñanza. La asociación entre profesores y estudiantes tiene un papel fundamental en la comprensión y el desarrollo de la preparación del estudiante y la capacidad de respuesta del programa a las condiciones cambiantes del mismo. La preparación del estudiante y la capacidad de respuesta del programa son sólo dos conceptos en una imagen más amplia de la universidad como una organización de aprendizaje, donde los profesores y los estudiantes están constantemente aprendiendo, ajustando y elaborando estrategias para el éxito educativo [10].

CONCLUSIÓN

Los hallazgos preliminares de la encuesta de entrada y los datos del grupo focal, sugieren que los estudiantes ingresen a la universidad con diferentes expectativas y necesidades de aprendizaje, que las estrategias del programa educativo deben evaluar con precisión y responder en consecuencia. Generalmente, los estudiantes de primer año carecen de una comprensión realista de lo que es la ingeniería, y tienen problemas para desarrollar habilidades de estudio efectivas, pero están motivados por diferentes valores que esperan de una carrera o programa en esta disciplina. Para que los profesores se conecten con los conocimientos y expectativas previos de los estudiantes, sería importante que comprendieran el marco de referencia de las nuevas generaciones para la ingeniería, su base para la toma de decisiones y el lenguaje y el nivel en el que expresan sus intereses y motivaciones

Los estudiantes evaluaron activamente sus propios conjuntos de habilidades, intereses y valores, y los compararon con disciplinas o carreras disponibles para encontrar la mejor opción. Se necesita atención sobre cómo la universidad está ayudando a crear conocimiento público del campo de la ingeniería, la naturaleza de su trabajo, su impacto en la sociedad y las cualidades requeridas por los ingenieros para un buen desempeño profesional, antes y durante la universidad. Al mismo tiempo, se debe respetar el papel y el conocimiento de los jóvenes en sus diversas formas de hacer que sus estudios de ingeniería sean significativos. Los hallazgos en esta investigación plantean preguntas más críticas sobre la comprensión actual de los profesores sobre los estudiantes, sus procesos de desarrollo y su motivación para perseguir y persistir en un programa de ingeniería.

REFERENCIAS

- [1] Woollacott, L. (2009). Taxonomies of engineering competencies and quality assurance in engineering education. In A. Patil & P. Gray (Eds.), *Engineering education quality assurance* (pp. 257-295). Boston: Springer.
- [2] Jones, B. et al. (2010). An analysis of motivation constructs with first-year engineering students - Relationships among expectancies, values, achievement, and career plans. *Journal of Engineering Education* 99(4), pp. 319-336.

- [3] Serna, M.E. & Serna, A.A. (2018). Dropout of engineering students in the 21st century – Incident factors but manageable. *American Journal of Education. In press.*
- [4] Braskamp, L. (2009). Using a measure of student holistic development for quality assurance. In A. Patil & P. Gray (Eds.), *Engineering education quality assurance* (pp. 201–209). Boston: Springer.
- [5] Nelson, K. et al. (2015). Motivational and self-regulated learning profiles of students taking a foundational engineering course – Learning profiles of students in a foundational engineering course. *Journal of Engineering Education* 104(1), pp. 74–100.
- [6] Stump, G., Husman, J. & Corby, M. (2014). Engineering students' intelligence beliefs and learning – Engineering students' intelligence beliefs and learning. *Journal of Engineering Education* 103(3), pp. 369–387.
- [7] Canney, N. & Bielefeldt, A. (2015). Differences in engineering students' views of social responsibility between disciplines. *Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice* 141(4), pp. 41-54.
- [8] Mentzer, N., Becker, K. & Sutton, M. (2015). Engineering design thinking: High school students' performance and knowledge – Engineering design thinking of high school students. *Journal of Engineering Education* 104(4), pp. 417–432.
- [9] Bain, K. (2004). *What the best college teachers do*. Cambridge: Harvard University Press.
- [10] Senge, P. (2006). *The fifth discipline – The art & practice of the learning organization*. New York: Crown Business.